

Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Colombia

Versión 1.0

**International
Science Council**

Autor(es):

Juan-Sebastián González-Sanabria, ORCID 0000-0002-1024-6077
Daniel Fernando Piraquive Piraquive, ORCID 0000-0002-7459-7482

Este trabajo está respaldado por un acuerdo de cooperación (DE-SC0021915) bajo la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los EE. UU (U.S. Department of Energy Office of Science).

Acerca del Sistema Mundial de Datos:

Fundado en 2008, el [World Data System](#) (WDS) es un organismo afiliado al Consejo Internacional de Ciencia (International Science Council - ISC). Su misión es mejorar las capacidades, el impacto y la sostenibilidad de sus repositorios miembros y servicios de datos fomentando comunidades confiables de repositorios científicos de datos. El WDS también tiene como objetivo fortalecer todo el ciclo de vida de la gestión de datos, asegurando que los datos de alta calidad respalden resultados de investigación de primera clase. Además, aboga por datos accesibles junto con una ciencia transparente y reproducible.

Acerca de la serie WDS sobre Políticas Relacionadas con Repositorios Científicos de Datos:

La Serie de Políticas del World Data System (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios científicos de datos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común.

Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con los repositorios de datos. Además, el WDS organizará seminarios web periódicos con expertos de varios países para discutir sus perspectivas únicas sobre las Políticas de Ciencia Abierta y cómo impactan en los repositorios de datos. Estas sesiones tienen como objetivo informar a investigadores y responsables políticos sobre cómo navegar eficazmente por los paisajes políticos internacionales.

Al desarrollar esta Serie de Políticas sobre Ciencia Abierta, el objetivo del WDS es crear vías para compartir conocimientos y mejorar los esfuerzos globales de colaboración científica. En última instancia, esperamos que este enfoque promueva la transparencia y asegure que la ciencia continúe trabajando hacia el bien común aprovechando la diversa experiencia internacional. Tenga en cuenta que los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportes a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Cita sugerida:

González-Sanabria, J.-S., Piraquive, Daniel F. P. (2025). Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Colombia. *WDS Series on Scientific Data Repository-related Policies*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229448>

Índice

Acrónimos.....	2
Introducción.....	3
Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos.....	3
Bibliografía.....	5

Acrónimos

BAC	Biblioteca Agropecuaria de Colombia
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
ICDE	Infraestructura de Datos Espaciales
MinCiencias	Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
SiB Colombia	Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia

Introducción

La Serie de Políticas del World Data System (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios de datos científicos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común. Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con repositorios de datos.

En este sentido, en el presente documento se describen los principales lineamientos, políticas y regulaciones que se han implementado en Colombia relacionados con el tratamiento de datos. En este sentido, se presentan inicialmente la normatividad a nivel general de datos, para poder presentar seguidamente específicamente las pautas para la gestión de repositorios de datos y correspondiente descripción.

Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos

Las políticas relacionadas con repositorios de datos científicos específicas de Colombia incluyen:

- [Ley 1712 de 2014](#)

Define los datos abiertos como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".

Esta Ley, se convirtió en el referente y por tanto trazó la ruta para las demás normatividades expedidas, propendiendo por el acceso a la información y promoviendo el uso de los datos para el desarrollo del país haciendo uso de estándares que faciliten su uso, análisis y difusión.

- [CONPES 3920 de 2018](#)

Fue el primer borrador de política nacional enfocado en promover el aprovechamiento de los datos, eliminando las barreras tecnológicas y coadyuvando a incentivar la digitalización y apertura de datos, especialmente en el sector público. Este CONPES plantea un marco jurídico enfocado en clasificar los datos, contribuyendo a limitar la difusión de datos sensibles y estimulando la publicación de datos que aporten al desarrollo del país. En este documento se diagnostican las necesidades del país, particularmente en cuanto a talento humano e infraestructura para llegar a una implementación exitosa de la Política.

- [Resolución 0777 de 2022](#)

Por la cual se adopta la Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-2031 propuesta por MinCiencias. Esta Política, se alinea al contexto internacional de promoción de la Ciencia Abierta, convirtiéndose en una de las primeras a nivel de Latinoamérica.

Allí se parte de los logros obtenidos a nivel de diferentes entidades del país, con programas o iniciativas como: SiB Colombia, BAC, ICDE, e incluso el mismo portal de datos abiertos del país, con el fin de establecer parámetros para la explotación, seguridad, accesibilidad y usabilidad de los datos a nivel de investigación.

Así mismo, la Política establece estrategias para aumentar el capital humano con las capacidades y competencias necesarias para gestionar y obtener valor de los datos publicados. Sumando incentivos que propicien la divulgación y explotación de datos.

Es de resaltar que dicha Política, parte de la [Resolución 0167 de 2019](#), en la cual se determinaron los Lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia, teniendo en cuenta normas y principios internacionales como los de la OCDE y UNESCO.

Así mismo, existen a nivel de diversas instituciones de educación superior normativas y lineamiento de sus repositorios institucionales, estableciendo criterios para la divulgación de documentos, conjuntos de datos, material multimedia, entre otros, acorde a diferentes derechos de reproducción según la determinación de los autores o las características del elemento a depositar (UNAL, 2024).

A nivel nacional, teniendo en cuenta la Carta Internacional de Datos Abierto, puso a disposiciones, especialmente de las entidades gubernamentales, el [Portal de Datos Abiertos](#), una plataforma que pone a disposición conjuntos de datos de información pública en formatos estándar e interoperables con el objetivo de ser reutilizada para crear servicios y aplicaciones útiles para la comunidad.

Bibliografía

Gobierno de la República de Colombia (2014). Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882>

Departamento Nacional de Planeación - DNP (2018). CONPES 3920 de 2018 - Política Nacional de Datos (Big Data). Disponible en:

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3920.pdf>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MinCiencias (2022). Resolución 0777 de 2022 - Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-2023.

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0777-2022.pdf

Universidad Nacional de Colombia - UNAL (2024). Criterios para la selección de información a publicar en el Repositorio Institucional.

<https://bibliotecas.unal.edu.co/formacion-y-asistencia/preguntas-frecuentes/repositorio-institucional>

World Data System International Program Office

1345 Circle Park Drive
Communications Building
Knoxville, TN 37996-0341
01-865-974-2156

Email: wds-ipo@utk.edu
Website: worlddatasystem.org
Instagram: @wds_ipo
LinkedIn: @company/world-data-system
X (formerly Twitter): @ISC_WDS
Vimeo: @worlddatasystem

**International
Science Council**